

v.

Laurenz Bellweger.

Geb. zu Trogen (2. Aug.) 1692. Seine Eltern waren: Der Statthalter Conrad Zellweger, und Frau Maria Magdalena Tanner. Beyde stammten aus Häusern ab, welche schon einige Jahrhunderte sich die Liebe und das Vertrauen ihres Volks erblich gemacht, so daß aus denselben bereits vom XV. Jahrh. an, in fast ununterbrochener Reihe, die höchsten Häupter des Standes ausgewählt worden. Der entscheidende Charakter seines Vaters war eine unverstellte Frömmigkeit und Redlichkeit, mit durchdringendem Verstand verbunden, welchen er durch Kenntniß der Welt und fleißiges Studium der vaterländischen Geschichten und Gesetze angebauet hatte. Hierzu gesellte sich eine ungemeine Liebe des Vaterlands und eine Ehrfurcht für die Sitten seiner Voreltern, welche in ihm eine Cato-

nische Strenge erzeugten, sich der mehr und minder schon damals auch in unsre Schweiz, und bis in die Berge und Thäler von Appenzell eindringenden Eitelkeit und Pracht zu widersetzen. In seinem Haus entdeckte man keinen andern Unterschied vor dem geringsten Landmann, als eine erhöhte Denkungsart, und bessere Kenntniß der Welt. Er ward von Jugend an der Kaufmannschaft gewidmet, und hielt sich zu diesem End viele Jahre lang in Lyon auf. Bey der großen Verfolgung der Hugenotten konnte er selbst kaum entfliehen. Dieses hatte in ihm den Eifer für die Religion nicht wenig erhöht; und durch jene von ihm mannhast bestandnen Gefahren lernte er die Kunst, auch bey nachfolgenden harten Streichen des Schicksals eine völlige Gemüthsruhe beyzubehalten. Er war der erste, der in dem Land Appenzell eine eigne Leinwandhandlung errichtete (da vorher das dortige Volk sein Gewebe bloß nach St. Gallen zum Verkauf brachte), und er führte zu dem End die vortreflichste Polizeyordnung ein. Wider seinen Willen wurde er von seinen Mitlandleuten so gut als gezwungen, Standesämter anzuneh-

men, welche er lange Jahre mit dem größten Ruhm bekleidete, bis ihm in dem unglücklichen Landshandel 1732. die Liebe eines Theils seines Volks entzogen, und endlich gar in einen unversöhnlichen Haß verwandelt wurde. Seine Gattin hatte ebenfalls den allgemeinen Ruhm großen Verstandes, der sanftesten Lebensart und der reinsten Gottesfurcht, und die Schönheit ihrer Gesichtszüge standen mit der Schönheit der Seele in der vollkommensten Harmonie. Dieses Ehepaar lebte in seinem Haus das glücklichste Leben, gab das erbanlichste Beyspiel aller Tugenden, und der Segen des Himmels begleitete dasselbe bis in das höchste Alter. Der Mann starb, 91. J. alt, bey völligen Kräften des Geistes (1751.) nachdem zwey Jahre früher seine Gefährtin ihm vorangegangen war.

Diese beyden Eltern widmeten unsern Laurenz schon in früher Jugend den Wissenschaften. Da sie nicht gemeine Fähigkeiten und Fleiß an ihm bemerkten, bestimmten sie ihn anfänglich zum geistlichen Stande, waren es aber nichts desto minder zufrieden, als er sich selber die Arzneykunst auswählte. Die ersten Gründe dieser

letztern legte er unter dem berühmten Dr. Joh. Jac. Scheuchzer in Zürich, welcher sich seinen Mitbürgern durch seinen patriotischen Eifer *) und seine großen Kenntnisse in den vaterländischen Geschichten und Alterthümern, den Sprachen, und durch glückliche Ausübung seiner Kunst nicht minder schätzbar gemacht, als er von der Welt wegen seiner weitläufigen Kenntniß in der Naturkunde und Naturgeschichte verehrt ward **). Bey diesem Lehrer machte sich Zellweger so beliebt, daß er nachher an ihm bis an sein End den treuesten Freund behielt. Von

*) Als eine der Haupttriebfedern der hochnöthigen Staatsreform von 1713.

***) Wegen seiner *Physica sacra*, seinen Bergreisen, u. s. f. welche alle damals bekannte gesunde Naturlehre, und gründliche Naturgeschichtskenntnisse enthielten; so daß freylich dem Drucke seiner *Physica Jobi* anfänglich von der Censur der Druck verweigert ward, und es z. B. hieß: „Die Löwenhoeckischen Sagen, menthierli sollen ausgestrichen werden, weil sie unzüchtig“; und: „Des Kopernicus Weltssystem soll ausgestrichen werden, weil es den UGHH. Sakung (dem, Formulæ Consensus gemäßen: Sonn! stehe still!) zuwider.“

Zürich gieng er um 1713. nach Leyden, Boerhaven anzuhören. Auch dieses großen Mannes Freundschaft giebt uns das gewisste Zeugniß von seinen eignen Verdiensten, und er unterhielt dieselbe lange Zeit durch Briefwechsel und Geschenke von schweizerschen Naturalien. Unter einem solchen Lehrer erheiterten sich vollends alle seine Begriffe, und sein Verstand erhielt jene Nüchternheit und Stärke, mit welcher er späterhin alle Theile der menschlichen Erkenntniß durchschaute. Von Leyden machte er noch einige Reisen durch Frankreich und Deutschland, und bereicherte seinen erworbenen Schatz von Wissenschaften durch eine richtige Kenntniß der Welt. Von dieser letztern ließ er sich indessen nicht verblenden, den äussern Schimmer für die wahre Größe anzusehn; sondern lernte dort vielmehr, die Vorzüge der Tugend, das Glück der Freyheit, und den Reiz einer der Natur gemäßen einfachen Lebensart, in Vergleichung mit den gehäuften Plagen einer künstlichen, nach ihrem wahren Werthe verehren, und kam so mit einer erhöhten Liebe seines Vaterlands nach Hause.

Jetzt widmete er sich der Ausübung der Arz-

neykunst auf eine Weise, daß jedermann über-
 zeugt ward, er suche mehr den Anlaß, sei-
 nem Vaterlande zu nützen, als sich zu berei-
 chern. Daher unterwarf er sich auch der Ge-
 wohnheit seines Landes nicht, die Arzneyen sel-
 ber zu mischen und auszutheilen, sondern ver-
 schrieb solche aus der Klosterapothecke zu St.
 Gallen, wandte dafür desto mehr Sorgfalt
 auf die Untersuchung der Ursachen und die dar-
 auf gegründete Anzeigen zur Heilung, und er-
 warb sich so einen Scharfblick, den man selten
 bey einem seiner Kunstgenossen antrifft. Ihm
 entgiengen dadurch eine Menge leichter Curen;
 hingegen ward er bey wichtigen Krankheiten desto
 eifriger zu Rath gezogen, und er erlangte den
 allgemeinen Ruf eines Arztes, bey welchem man
 in den Fällen, wo Anderer Kunst aufhörte, eine
 gewisse Hülfe fände, wenn noch eine solche mög-
 lich wäre. Selbst andre, sehr erfahrene Aerzte
 erstaunten nicht selten über seinen Scharfsinn in
 Entwicklung der Ursachen der Krankheiten, und
 über die sokratische Kunst, seine Kranken durch
 Fragen auszuforschen. Seine Vorschriften wa-
 ren meistens sehr einfach, und zeugten von einer

großen Kenntniß der Eigenschaften der Arzney-
Mittel.

Neben der Ausübung seiner Kunst überließ er sich ganz seiner Neigung zur Philosophie der Alten, die das Herz zu bessern, und dasselbe mit allen Tugenden zu schmücken zur Absicht hat. Das Lesen der Schriften der Griechen und Römer, und derjenigen unter den Neuern, welche dieselben glücklich nachgeahmt, machte sein größtes Vergnügen aus. Damit verband er das Studium der Geschichte, besonders auch derjenigen seines Vaterlands. Seine zahlreiche Bibliothek war eine Auswahl des Klassischen, bald in jedem Fache des wahrhaft Wissenswürdigen; und in dem täglichen Umgange mit diesen todten Weisen erwarb er sich einen Geschmack des Schönen und Guten, der ihn überall sicher leitete. Dann fand er in seiner Nachbarschaft ein Paar würdige Freunde, die durch ihren Umgang und Briefwechsel diesen Geschmack stets nährten und neu belebten *).

*) Den Spitthalschreiber Högger, Professor Zollikofer und Dechant Bähler, alle von St. Gallen.

Sellwegers vortrefliche Eigenschaften konnten nicht lange unbemerkt bleiben. In 1726. ward er in den Rath zu Trogen aufgenommen, und man übergab ihm zugleich die Stelle eines Kirchhören (Gemeind-) Schreibers. Dieses letzte, an sich geringfüge Amt erzeugte in ihm den Geschmack an Kanzleyarbeiten. Und da er in den Archiven seiner Kommune sowohl als des Landes überhaupt eine nicht geringe Verwirrung bemerkte, nahm er sich vor, dieselbe nach den besten Mustern in Ordnung zu bringen. Zu dem End machte er eine Reise nach Zürich, um dort den Rath des damaligen weit berühmten Kanzelisten, H. Leu *), einzuholen. Bey dieser Gelegenheit lernte er zuerst Bodmer kennen, und schloß mit ihm die engste Freundschaft, welche bis an das End seines Lebens fortbauerte, und sich nebem Andern durch einen vier und dreyßigjährigen ununterbrochenen Briefwechsel aussprach, welcher wenige seines gleichen hat **).

*) Nachmaligen Bürgermeisters, und Verfassers des bekannten Allgemeinen Helvetischen Lexikons.

***) Proben desselben folgen unten.

Im J. 1729. ward er zu einem Landmajor und Zeugherrn, und (in den demokratischen Verfassungen der alten Schweiz mußte ein beliebter Bürger gern oder ungerne sich zu den heterogensten Geschäften gebrauchen lassen) man übergab ihm zugleich die Einrichtung und Registratur des Gesamt-Archivs vom Stand Appenzell A. Rh. der er sich von dieser Zeit an mit einem ausserordentlichen Eifer widmete, bis er im J. 1733. durch die in seinem Vaterland sich erhobenen Unruhen auf die traurigste Weise daran verhindert ward.

Diese Unruhen entstanden aus Anlaß des LXXXIII. Artikels des in 1718. zwischen den Ständen Zürich und Bern einer, und dem H. Abt von St. Gallen andrerseits zu Baden geschlossenen Friedens, in welchem die Art ausgemacht worden: Wie künftighin Zwistigkeiten, welche zwischen dem Stand Appenzell, dem Ayt von St. Gallen und der Stadt St. Gallen entstehen möchten, beygelegt werden sollten. Früherhin waren Appenzell und Stadt St. Gallen in solchen Fällen an das Richteramt der sogenannten Schirmorte des Go-

teshauses (Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus) gebunden; nach dem neuen Friedensschlusse hingegen wurde jedem Theil freygestellt, nach eigenem Gutdünken zwey Schiedrichter aus sämtlich Eidgenössischen Ständen auszuwählen. Indessen war gemeldter Artikel seiner Zeit ohne Vorwissen der Landsgemeinde, von dem Großen Rath angenommen und bestätigt worden, was schon früherhin einige Unruhen erweckt hatte. Woher es gekommen, daß lange nach dieser Zeit der Eifer sich erneuert, und bis zu einer Waffenergreifung gestiegen — warum der Zellwegerschen Partey ein allgemeiner Schluß des Großen Raths nun allein aufgebürdet worden, in wie weit die eine oder die andere Partey ihr Verfahren rechtfertigen konnte, gehört nicht hieher, wohl aber das musterhafte persönliche Benehmen der beyden Zellweger, Vater und Sohnes, dabey.

Gener vergaß alle Gefahren, die über seinem grauen Haupte schwebten, und entsetzte sich nur vor denen, die seinem Vaterland Rache forderung des Bürgerblut drohten. Daher widersetzte er sich dem Eifer seiner Freunde, deren Zahl nicht

geringe war, als sie ihm eine Vertheidigung mit bewafneter Hand anboten; und seine Vorstellungen leiteten auch den Eifer seiner Söhne in diese richtige Bahn. Er suchte keine andre Vertheidigung, als die, welche die Landesverfassung ihm anbot, sich vor seinem Richter zu verantworten, ob er gleich, da die versuchte Vermittelung der Eidgenossen ohne Nutzen war, bey nahe mit Gewißheit vorhersehen konnte, daß er würde verurtheilt werden, und kaum ein anderes Endurtheil als den Tod erwarten durfte. Keine Furcht veränderte weder seine Gesichtszüge noch sein Gemüth; ruhig überdachte er die letzte Rede, mit welcher er dem Volk vor seinem End noch die Unschuld seiner Absichten darstellen wollte, und verabscheute den bloßen Gedanken, sich seinen Richtern durch die Flucht zu entziehen.

Lorenz Zellweger, der Sohn, zeigte sich eines solchen Vaters würdig. Bey der stürmischen Versammlung in Herisau, von der sich die Eidgenössischen Gesandten wegschrecken ließen, blieb er im Gedränge, und fürchtete die Wuth seiner Feinde, die sich von allen Seiten mit Vorwürfen und Drohungen auf ihn zudräng-

ten, so wenig, daß er gegen einen derselben seine Brust wies, und ihm den Degen mit den Worten anbot: „Hier, mein Herz! Wenn du glaubst, daß es einem Verräther schlage, so durchbohr' es"! Diese Geistesgegenwart entwaffnete seine Feinde, und erhöhete den Muth seiner Freunde. Beyde öffnerten ihm das Gedränge, und er gieng unbeschädigt nach Hause *).

Das Endurtheil fiel hart genug, nur noch weniger hart aus, als sie's vermuthend waren. Sie bezahlten ohne Widerrede die großen Geldsummen, die ihnen auferlegt wurden, ließen sich aller Ehrenstellen entsetzen, und sich für die Zukunft dafür untüchtig erklären, ertrugen alle mögliche Schmach mit stillschweigender Geduld; und ihre Liebe zum Vaterland, ihre Treu gegen ihre Mitbürger, ihre Bereitwilligkeit, ihnen mit Rath und That bey allen Anlässen zu dienen, verminderte sich nicht. Zwar reizten sie selbst hierdurch ihre Feinde, und setzten sie in eine

*) Wer seiner Zeit, bey stürmischen Landsgemeinds-Versammlungen, die Schranken erreichen konnte, war bennabe sicher, nicht ausser dieselben verfolgt zu werden.

gewisse Nothwendigkeit, die Erbitterung des Volks gegen sie zu unterhalten; aber es vermehrte hingegen auch die Liebe und Treu ihrer Freunde so sehr, daß ihnen selbst keine Sorge übrig blieb, als den Eifer dieser letztern zu mäßigen, um neuen Unruhen vorzubeugen. Ihre einzige Bemühung gieng dahin, daß diese traurigen Ereignisse dem Vaterland so wenig Schaden brächten als möglich; daß Ruhe und Ordnung sich allmählig wieder herstellen, und die Freyheit nicht in ungezügelmte Ausgelassenheit abarten möchte. Zu dem End gaben sie das vorleuchtendste Beyspiel der Ehrfurcht für die Gesetze des Landes und des Gehorsams gegen die nach seinen Verfassungen geordnete Obrigkeit. Was Lorenzen insbesondrer betrifft, so bedauerte er nur den Verlust seiner Schriften, und die Zerstörung seiner mühsamen Arbeit an den Archiven; Alles übrige achtete er, wie für nichts. Sparsamkeit und Fleiß hatten seinem Hause schon lange so viel Reichthum zugebracht, daß sie den erlittenen Verlust nicht empfanden, und die Ausschließung von allen Ehrenstellen des Landes war für sie ein klarer

Gewinn; seine Brüder konnten ihre Zeit ganz der Handtschaft widmen, und ihre Häuser zu der Höhe bringen, in welcher sie noch dermalen stehn; Laurenz zumal konnte sich nun seinem natürlichen Hange völlig überlassen, alle seine Stunden auf den Beruf eines Arztes und auf die Wissenschaften zu wenden. Er blieb auch fest bey seinem Entschlusse, für das künftige nie keine Aemter mehr anzunehmen, obgleich er vielmal von Freunden und versöhnten Feinden dazu aufgefordert worden. Allemal antwortete er scherzend: «Ich behelfe mich meines Urtheilspruchs.»

Einen Umstand können wir nicht vorbey gehen, weil er zeigt, wie stark die Beyspiele der Tugend auf die Menschen wirken, und wie der geringste Bauer des wahren Edelmuths nicht weniger fähig sey, als der erlauchteste Weltweise. Die Herren Zellweger hatten einen Bauerknecht, der ihnen mit seiner Haushaltung ihre Güter baute, und seine Herren wegen ihrer Frömmigkeit, Redlichkeit und Gutmüthigkeit sehr liebte. Dieser hörte einige Jahre nach dem unglücklichen Landhandel, daß, bey Anlaß einer

Landsgemeinde in Trogen, sich ein neuer Eifer, entzündete, und man drohete, seinen alten Herrn mit Gewalt aus seinem Hause zu reißen, und zum Tod zu verurtheilen. Am frühen Morgen des für die Landsgemeinde bestimmten Tages, nahm er von Weib und Kindern Abschied, vermahnete sie zur Gottesfurcht und Redlichkeit, und empfahl sie Gottes Gnade und Beystand; dann eilte er trostvoll zu seinem Herrn, umfaßte ihn, und lobte vor ihm an, daß er ihn mit seinem Leib vor seinen Feinden decken wolle; er habe schon von den Seinen Abschied genommen, weil er sich mit Gott entschlossen, ihn nicht zu verlassen, bis sein letzter Blutstropfen von ihm geflossen sey. Die Vorsehung segnete diesen Heldennuth, und errettete beyde aus der augenscheinlichsten Gefahr.

Auf die beschriebene Weise ward Laurenz sich selbst wieder geschenkt, und von dieser Zeit an floß sein Leben wie ein stiller Bach dahin. Er übte seine Kunst aus, und hatte täglich das Vergnügen, Getröstete und Errettete von sich weggehen zu sehen. Er theilte Freunden und Feinden mit gleicher Aufrichtigkeit seine Rätze und

Einschläge mit; er half seinem Vater, in der Stille die Gemüther zu beruhigen, und die Gesetze wieder in ihr Ansehen zu bringen; er mäßigte allenthalben den Eifer, und baute dessen traurigen Folgen vor. Dieses that er auch seinen eigenen Feinden zum Besten, wenn ihr wankendes Ansehen die Erneuerung der Unruhen drohete. Er sah es sehr gleichgültig an, wer an dem Steuerruder säße, wenn nur das Schiff in seiner gebahnten Straße fortgieng; und war er von diesem Ruder verstoßen, so leitete er unbemerkt den Segel, und faßte jeden günstigen Zug des Windes auf. An ihm sah man einen deutlichen Beweis, daß ein unterdrückter Patriot seinem Vaterland durch stille Tugenden unbemerkt mehr Gutes thun konnte, als man immer im eigentlichen öffentlichen Geschäftskreise von ihm hätte erwarten dürfen; und wie gewiß es sey, daß nicht diejenige Handlungen, die am stärksten in die Augen fallen, sondern die unbemerkten, sanften, häuslichen Tugenden ein Land glücklich machten.

Bey dieser Lebensweise machte dann der Briefwechsel mit seinen entfernten Freunden eine an-

genehme Abwechslung. Der damalige Professor Laufer in Bern *) war derjenige, dem er die innersten Gedanken seiner Seele über die Grund- Wahrheiten der Religion und der Weltweisheit anvertraute, und den er deswegen seinen Beichtvater nannte. Neben diesem war Bodmer in Zürich sein auserwähltester Freund, gegen welchem er sein ganzes Herz ausschüttete, und sein Briefwechsel mit diesem großen Geist ist daher als ein kostbares Behältniß anzusehen, in welchem ein wichtiger Theil von Zellerweger's Gedanken über die Begebenheiten der Welt überhaupt, und unsrer Schweiz insbesondere, so wie über die Werke des Geistes, welche bey seiner Lebenszeit erschienen sind, verwahrt liegen. Eine tiefe Einsicht fast in alles Wißbare, ein durchdringender Verstand, der in allen Sachen auf die innere Güte und ihren Einfluß auf die Beförderung der Tugend und Glückseligkeit drang, und nach diesem Verhältniß ihren Werth bestimmte, leuchtete überall hervor, und jeder seiner Briefe empfahl sich durch die

*) Verfasser der bekannten Schweizergeschichte.

ihm eigne verbundene Stärke und Einfachheit des Styls. Er schrieb gewöhnlich, und weit am Besten in französischer Sprache, und ahmte den Styl seiner Lieblingschriftsteller, Montaigne und Charvon, ohne es zu suchen, nach, da solcher mit seiner Denkungsart und seinem Geschmack vortreflich übereinstimmte. So sehr ihm in seinen philosophischen Untersuchungen eine vernünftige Einfachheit eigen war, so war er hingegen ganz Feuer, und fiel in einen rednerischen oder vielmehr poetischen Enthusiasmus, wenn er eine große Handlung vor sich sah. Die Thaten des Großen Friedrichs unterhielten ihn in den letzten Jahren seines Lebens in einem beständigen Enthusiasmus, und sein Geist war eben so unerschöpflich neue Wendungen zu erfinden, die Thaten seines Helden zu loben, als die große Seele dieses Einzigen unerschöpflich war, den Kennern des Erhabenen neue unerwartete Auftritte zu bewundern zu geben.

Eine andere nicht weniger angenehme Abwechslung seines Lebens machten die Besuche seiner Freunde, da bald alle Jahre eine Gesellschaft seiner Verehrer von Zürich und Winterthur

eine Wallfahrt nach Trogen anstellten, und in seinem Umgang ihren Geist erquickten, wo sie in der reinern Bergluft, bey dem Gebrauch der Molken, die Gesundheit des Leibs erfrischten. Breitinger und Bodmer waren meistens die Anführer dieser Gesellschaften, deren Verehrung für unsern Zellweger sich nach dem Maass ihrer Einsichten und Tugendliebe richtete, und Niemand kam zurück, den der Reiz der einfachen Schönheiten der Natur und der Umgang dieses Abdrucks eines wahren Patriarchen nicht in einen sanften Enthusiasmus versetzt hätte. Ein jeder gestand, daß er mit neuen Ermunterungen zur Tugend und Weisheit von diesem Mann weggegangen, und einer eiferte auf den andern, den Verstand, die Redlichkeit und Gutmüthigkeit desselben zu erheben. Bodmer holte bey ihm neue Begeisterungen, und bey den Schilderungen der unschuldigen Freuden des Lebens der Patriarchen mischten sich die Bilder der gefühlten Freuden in der Gesellschaft seines Freundes ein. Man findet auch in seinen Gedichten hin und wieder kenntliche Züge, die den Charakter desselben unter

Dem Namen Philocles bezeichnen. Hier einen, den er unter ein kenntliches Bildniß hinschrieb, welches H. Füßli, der Verfasser des Künstler-Lexikons, in Trogen entworfen hatte.

Gehe nicht krumm nach Männern, die richtige
Pfade gegangen.

Kennest du nicht den geraden Weg, so frage
Philocles.

Eine der letzten Vergnügungen seines Lebens, welche, nach seinen Briefen zu urtheilen, auch die stärkste dieser Art war, gab ihm der Besuch des Professor Sulzers, der sich durch seine allgemeine Einsicht in den Wissenschaften, durch seinen richtigen Geschmack in den schönen Künsten, welche er mit der feurigsten Liebe der Tugend und wahren Religion verband, und in dem belebtesten Umgang allen Menschen anziehend zu machen wußte, zu einer der schönsten Zierden unsers Zeitalters gebildet, und sich das gänzliche Vertrauen des größten Königes erworben — Sulzers, der bey allen Vortheilen der großen Welt die Liebe seines Vaterlandes in der größten Stärke erhalten hat. Derselbe fand so viel Reiz in dem Umgang unsers Zellwegers,

Daß er mit erhöhten Begriffen von der Größe, deren die menschliche Natur fähig ist, von ihm scheid.

Bey dieser Lebensart und unter solchen angenehmen Abwechslungen, häuften sich die Jahre seines Lebens an, und führten ihre Gefährten, die Beschwerden des hohen Alters mit sich; aber diese vermochten nichts über sein Gemüth, es schien vielmehr täglich zu wachsen je näher er seinem Ende kam. Er erkannte die Vorboten seines herannahenden Endes schon von Ferne, und empfing sie mit ruhigem Gemüthe als liebe Freunde, die ihn zu seinem Schöpfer abzuholen geschickt wären. Diese Stimmung behielt er bis an das Ende seines Lebens bey, und die schmerzhafteste Krankheit, welche dieses Ende beförderte, konnte wohl seine Munterkeit unterbrechen, aber nicht unterdrücken. Sobald die heftigsten Schmerzen vorüber waren, lebte jene von Neuem wieder auf, und er scherzte sehr oft in seinen Briefen über die Beschwerden die ihn an seinen liebsten Beschäftigungen hinderten, und ihn zuletzt zum Schreiben völlig untüchtig machten. Mit standhafter Geduld sah' er, wie sich,

mit seinen eigenen Worten zu reden, ein Band seines Lebens nach dem andern auflöste.

Diese seine letzte Krankheit sah' er für eine Folge der Verkältung an, die seine Glieder ehemals in dem feuchten Gewölbe des Archivs erlitten; von damals an verspürte er von Zeit zu Zeit Anfälle von Gliederreißen, welche seit 1755. sich immer vermehrten, und mit Schwindel und febrischen Anfällen verbanden, welche vereint seine Nerven besonders in den Armen sehr schwächten. In 1761. fieng der linke Arm an geschwollen zu werden; diese Geschwulst nahm stets überhand, und öffnete sich endlich an sieben Orten, aus welchen sich eine häufige schlecht gekochte Materie ergoß, wodurch seine Lebenskräfte sehr erschöpft wurden; dennoch erholte er sich wieder. Allein im April des Jahrs 1764. erneuerten sich die Schmerzen in der rechten Schulter; der Arm ward außerordentlich geschwollen und schwach, so daß er keine Feder mehr führen konnte. Auch diese Geschwulst öffnete sich, und ergoß eine häufige Materie; es gesellte sich darzu ein schleichendes Fieber, die Schmerzen breiteten sich in die ganze Brust aus,

und ließen ihm wenig Ruhe; die Lebenskräfte verschwanden nach und nach, bis er den 14. May die Seele seinem Schöpfer übergab.

In dem Lauf seiner Krankheit erbaute er die Umstehenden durch seine außerordentliche Geduld, durch seine Standhaftigkeit in der Hoffnung auf Gott, und durch eine unverstellte Sehnsucht nach seiner Auflösung. So lang es seine Kräfte zuließen, erbaute er durch eine gleiche Denkungsart auch seine abwesenden Freunde; und dieses that er mit solcher Stärke des Geistes, mit solcher Munterkeit und eingemischten Scherzen, daß man aus seinen Briefen nicht die geringste Veränderung an ihm bemerken konnte.

Die freundschaftlichen und patriotischen Gesinnungen schienen bey ihm in gleichem Grad zu steigen, wie die Kräfte des Leibs abnahmen. Noch in den letzten Tagen seines Lebens bemerkte man an ihm ein neues Leben, so oft man ihm Briefe von seinen Freunden vorlas. Seine Abschiedsrede an die Helvetische Gesellschaft zu Schinznach war seine letzte schriftliche Arbeit.

Er verließ sein Vaterland glücklich und ruhig.

Aller Eifer der Zweytracht war völlig erloschen; Ordnung und Ruhe waren lange wieder hergestellt, und Ueberfluß und Segen strömten von allen Seiten zu. Die Handlung blühte in einem Flor, den man in diesem Lande noch nie gesehen; sein Haus genoß hierin ein vorzügliches Glück, und erhielt dabey den Geschmack für die alten Sitten. An der Spitze seines Volkes sah' er seinen vertrautesten Freund, den Landammann Schenk, und in ihm sah' er die Tugenden seines seligen Vaters von neuem leben. Sein Volk ehrte und liebte ihn, und war jetzt endlich von der Unschuld seiner Absichten überzeugt; es beweihte in ihm den besten Bürger, den glücklichsten und geschicktesten Arzt, das schönste Beyspiel der Tugend. So genoß er auf seinem Sterbebette den besten Lohn der Tugend, eine frohe Aussicht in die Ewigkeit, und eine erquickende Rücksicht auf das Glück seines Lands und seines Hauses, die er jetzt verlassen sollte.

Der letzte Segen, den er dem erstern hinterließ, war das Vermächtniß einer beträchtlichen Summe zum Anbau eines Waisenhauses, wel-

ches die Folge hatte, daß gerade nach seinem Hinschied von den Vorgesetzten seiner Gemeinde die Errichtung eines solchen einmüthig erkannt, und die Mitbürger zu einer freywilligen Beysteuer aufgefordert wurden.

Sein Leib war lang und mager, bräunlich von Ansehen; in seiner Miene saß Ernst und Nachdenken, welches, von einer ungekünstelten ländlichen Stellung und einer Kleidung, die ihn von dem gemeinen Mann kaum unterschied, bey dem ersten Anblick eher zurückschreckte; aber man entdeckte bald etwas einnehmend Menschenfreundliches in seinen Zügen, das diesen Ernst mäßigte. Bey der ersten Bekanntschaft war er schüchtern; er sprach wenig und mit kurzen Worten, aber nach und nach ward sein Umgang belebter; Aufrichtigkeit und Redlichkeit gaben allem, was er sagte, eine unaussprechliche Anmuth; seine Reden waren reiner Verstand, den die Freundschaft mit Scherzen würzte. Immer war er zufrieden und vergnügt, und weit entfernt von der mürrischen Tadelsucht, die sonst dem hohen Alter gemein ist. Ein freundschaftlicher Umgang entflammte in ihm das Feuer eines Jünglings,

und seine Freundschaft richtete sich nach dem Grad der Einsicht, der Tugend und Redlichkeit, die er bemerkte. Bis auf die letzten Jahre seines Lebens bewohnte er eine niedrige hölzerne Hütte, die Wohnung seiner Voreltern von un-
denklichen Jahren, bis ihn der Vortheil eines seiner Bruders-Söhne nöthigte, demselben diesen Platz zu einer neuen Baute zu übergeben; er ließ aber das zergliederte Gebäude zum Denkmal der Bescheidenheit seiner Voreltern und Erinnerung an ihre Nachkommen, sich von der Einfachheit ihrer Sitten nicht allzuweit zu entfernen, an einem andern Ort aufrichten.

So war Zellweger. Wer seinen Charakter überdenkt, und keinen Trieb zur Besserung seiner selbst verspürt — wer sich da nicht entschließt, ein getreuer Freund, ein wahrer Patriot, ein tugendhafter Christ zu werden, der gehe seinen Weg — für ihn ist keine Hoffnung übrig *).

*) Alles bisherige ist ein gedrängter Auszug aus:
J. C. Hirzels Ehrengedächtniß H.
H. Laurenz Zellwegers. 8. Zürich,
1765. 116. S.

B e n l a g e .

Mus Zellwegers Briefen an Bodmer.

9. Jul. 1724.

J'ay toujours pensé, et je pense encore, que nous autres pauvres petites bêtes ne sommes nullement en état de raisonner sur les attributs de Dieu; les idées qu'on nous en a donné sont toutes pleines de contradictions; et plus nous voulons suivre un certain fil, plus nous nous égarons. Prenons en l'exemple de Mrs. nos Reverends. L'idée que j'ay de nôtre tout-puisant Seigneur est si haute, et celle de l'essence de nôtre espece si basse, que je ne sçaurois souffrir la comparaison. Nos Theologiens, (quoy qu'ils disent) empruntent les idées qu'ils ont, des attributs de l'homme, et les donnent ensuite, tout pêle-mêle et contradictoires, à Dieu; il est vrai qu'ils les lui donnent dans toute leur perfection, mais cette même perfection rend la contradiction d'autant plus absurde &c. On ne peut convenir à l'égard des facultés de l'ame, de la source de nos pensées, des principes de nos actions et des mouvemens et d'une infinité

d'autres choses que nous voyons (ou croyons voir) avec nos yeux, entendons avec nos oreilles, et tâtons avec nos mains; pourquoy donc s'amalabiquer l'esprit avec des choses, desquelles un mortel n'est pas capable d'avoir le moindre brin d'idée.

30. Aug.

Le *Rührenen* est une chanson, qui dure prés d'une heure quand nos vachiers le chantent; je n'en ay pu decouvrir une copie, quelque recherche que j'en ay faite deja depuis 10. ans. Quand on la demande, ces diables là n'en font que rire. Il est vray, que j'ai icy en main une espece de chanson, qu'ils appellent le *Sen-
nenspruch*; mais c'est une sottise, qui ne vaut rien et pas la centième partie tant que le veritable *Rührenen*.

21. Aug. 1726.

Bon dieu que le monde est sot, et que l'orthodoxie telle qu'elle est en vogue à présent est une sottise bête, et que les esprits qui s'elevent audessus du vulgaire sont en butte aux loups in *Schafsflaidern*; mais il ont et auront aussi leur tour, et les fourbes seront fourbés.

22. May 1732.

J'ay toujours pensé et je pense encore, que des mots expressifs engendrez des idées claires et formez en un style naturel, clair et net et convenable au sujet estoit tout ce qu'on pourroit désirer d'un Auteur, tout le reste tant en matieres de mots que de convenance étant sujet aux révolutions d'un siecle à l'autre &c. comme les modes dans les habits et en toutes les autres choses.

19. Febr. 1734.

(Bald nach seiner Entsetzung von Neimtern).

Rejouissez-Vous mon cher ami! Vôtre ami est rédevenu un civis mundi, grâce au bon destin et à ses ennemis, qui eux-mêmes lui ont oté ses chaines. En voici l'histoire &c.

18. März.

(Bey eben dieser Gelegenheit, wo von dem Pöbel die Rede ist).

J'entend par vulgaire toutes les machines vivantes, dont les organes sont mal ou pas bien disposés ou assortis, depuis le sceptre jusqu'à la houlette et depuis la Papauté jusqu'au Scheerschleifer.

16. April.

Si je n'avois pas de vieux parens, quos deserere Religio vetat, j'aurois deja quitté mon pays et fixé mon sejour chez Vous ou en tout ou en partie; une vie ambulatoire ne me déplairoit pas. Passer l'hyver tout entier chez Vous et l'été cy ou là seroit mon fait; car j'aime l'air frais des montagnes pendant les grandes chaleurs, aussi bien que l'air temperé des villes pendant l'hyver, mais surtout la compagnie des amis tels que Vous et tous ceux de vôtre calibre &c.

23. December.

(Die beyden Freunde standen in einem unaufhörlichen gegenseitigen Bücherhandel und Tausche).

N'auriez Vous pas envie, à' Vous defaire de vôtre bienheureux Aretino, ou par trocq ou par vente. Vous le tenez renfermé dans vôtre pulpitre, ou il ne voit ni le soleil ni la lune. Il me semble donc qu'il auroit grand besoin d'un changement d'air, et qu'il conviendrait mieux à un Medecin sans femme qu' à un Pro-

fesseur d'histoire marié; tatez un peu vôtre conscience ladessus, &c.

4. Avril 1735.

Vôtre lettre du 24. du mois passé m'a été véritablement affligeante! La mort de vôtre fils unique que Vous m'apprenez, la maniere touchante, pathetique et naturelle avec laquelle Vous me l'apprenez, la part que je prend en veritable ami en tout ce qui Vous regarde, et la tendresse que j'avois moi-même pour cet aimable garçon tout cela m'a touché jusqu'au vif, et a excité en moi des mouvemens que je ne sentis guere avant ce tems là. Joignez y, que j'appris cette triste nouvelle dans un tems que mon coeur etoit battu sans cela de mille mouvemens irreguliers &c. Mais qu'y faire, mon cher ami, qu'y faire? Les ressuscitations ne sont plus à la mode, et ne l'ont peut-être jamais étés et le destin immuable veut que le passé ne revienne plus (au moins dans le même ordre) quoique que nous disions ou fassions &c. Je me souviens que je Vous dis un jour etant chez Vous, que la Philosophie auroit peine à vaincre la nature en cas que ce fils mourroit,

et que Vous me repondiez alors, que Vous aimeriez mieux mourir à sa place ou avec lui; j'avois alors quelque apprehension que le vie de ce cher fils ne seroit pas de fort longue durée &c. Je ne Vous alleguerai pas tous les lieux communs de la Philosophie usités ou usés pour ainsi dire en pareilles rencontres, pour Vous consoler; je ne Vous dirai rien non plus sur la fragilité de nos machines humaines ni de mille cas semblables au vôtre, encore moins du tems miserable dans lequel nous vivons, qui semble plutôt nous inviter à nous rejouir, si des personnes cheries peuvent entrer dans le repos eternal, qu'à nous en affliger, un repos certain etant toujours preferable à une vie incertaine et pleine d'inquietudes et des traverses, comme Vous et moi le sçavons partie par l'experience et partie par speculation &c. Vous sçavez tout cela beaucoup mieux que moi. Je n'ajoute donc rien que cela, qu'il ne faut pas s'affliger d'un evenement qui ne depend pas de nous, et duquel nous n'avons pas été la cause. 2.) Après que nous avons donné un cours raisonnable aux mouvemens de la nature, il faut à la fin se

laisser vaincre par la raison, et n'envier plus un bonheur visible (car je compte un bonheur éternel pour un bonheur; s'il ne l'est pas, mais cette est fausse) aux personnes chéries; sans cela on prendroit une affliction outrée pour un effet d'amour propre &c. 3.) Fuyez les objets, qui ne font que r'ouvrir vos playes; venez goûter de nôtre air pur, subtil et fraix; le voyage, les petites excursions que nous ferons ensemble, le petit lait que nous boirons, les conversations avec nos amis de St. Gall &c. tout cela contribuera à Vous remettre.

7. Julius.

La Fortune n'est elle pas lasse encore, de Vous harasser, mon cher ami? A peine vous a-t-elle mis un fils tendrement aimé au tombeau, que voilà une épouse chérie malade et une fille unique subir le même sort *). J'avoue, que tous ces coups du destin sont insupportables pour tout autre qu'à un Philosophe nonchalant, et je ne m'étonne plus, si vôtre corps se ressent aussi des afflictions de l'esprit. Mais, ou cher-

*) Auch diese Tochter starb kurz nachher, und Bodmer blieb von da an kinderlos.

cher des remèdes à tant des maux? Je n'en sçai point d'autres qu'une parfaite resignation sous la volonté du destin, se preparer dans un tems de prosperité et de joye à tous les revers de la fortune, ne faire aucun fonds sur des choses caduques, oublier le passé (qui malgré nos tourments ne révient plus) et jouir du present le mieux que l'on peut &c. J'ai aussi eu ma part et joué mon rôle dans la Tragi-Comedie de la vie. J'ai perdu des amis, j'ai été maltraité des magistrats, j'ai passé par les griffes des paysans brutaux, j'ai été depouillé des charges (je compte ceci pour un bien, mais tout le monde n'est pas de la même humeur) et d'une partie des biens; j'ai souffert encore depuis 14. jours en vrai damné d'un spasme d'estomac, qui me mit pour ainsi dire tout le corps en convulsion, et qui pensa m'emporter une nuit sans autre forme de procès; je n'en donnois pourtant pas le moindre signe, et n'appellois aucun secours, quoique je fus obligé de rouler mon corps une heure durant en desesperé dans mon lit; je voulois mourir sine crux et sine lux, sans Pretre ni Medecin, ni autre attirail lugubre, et me

&c. - - - - -

Le petit lait que j'ai pris à jeun, et le bon vin vieux rouge que j'ai bû à table me rétablirent entierement.

Abandonnez donc, mon cher ami! une fois pour toutes vos pensées affligeantes, rendez Vous à vôtre famille, à vos amis et au monde sçavant, et surtout rendez Vous à Vous même. Vous voyez par mon exemple et par tant de milliers d'autres, que chacun à sa part, et quod nihil sit ab omni parte beatum. La tristesse consume l'esprit et le corps, et un homme triste afflige sa famille et ses amis &c.

1. December.

Je viens d'apprendre que Mr. * * avoit engrossi un servante, cela est il vrai? Il n'y a rien de nouveau là-dedans, surtout parmi les Pietistes; l'esprit et la chair sont en guerre continuelle chez cette race des visionnaires, et la chair emporte pour la plupart la victoire. Ou est ce qu'ils ne cherchent à goûter les delices de la chair que par devotion et en forme de symbole des extases divines, desquels ils font tant de fracas?

9. Febr. 1736.

(Bey Anlaß damals ausgebrochener Unruhen
im Land Lothemburg).

Le diable paroît etre dechainé partout; mais
n'importe, les Fous et les Sages doivent être
eprouvés par ces tribulations.

(Aus Veranlassung einer Logik, welche Brei-
tinger zu schreiben im Begriffe stand).

Je n'aurois jamais cru qu'il y auroit encore
Wendeliens chez Vous. Je pensois que
Wolf, Crousaz &c. avoient desabusé toute
la bande Aristotelicienne de ses doctes folies.
Si nôtre ami Breitinger se comporte en va-
leureux champion pour la defense de la bonne
cause, tant mieux pour lui et pour tous les hon-
nêtes gens de son calibre; ils y gagneront au-
tant de gloire que le plus vaillant Capitaine à la
tête de son armée; car deraciner les folies et
les sots préjugés, quand ils sont defendus ou
soutenus par des superieurs, et que le pretexte
de la Religion s'y met, hoc opus, hic labor.

Von des kurz vorher verstorbenen Prof. Lau-
fers Geschichte der Schweiz (dessen auch oben
im Text Erwähnung geschieht) welche eben da-

mais zu Zürich in Bodmers Verlage gedruckt wurde, sagt Sellweger: J'espere que cet ouvrage plaira au Public, l'auteur m'ayant mandé mainte fois qu'il n'y travailloit jamais que quand il étoit en bonne humeur, et Vous connoissiez l'esprit juste et l'humeur agréable de feu nôtre compère.

Und bald hernach heist es von Bodmern selbst: Vous faites bien, de quitter un travail, si Vous Vous en lassez, et d'entrer dans un autre; si l'humeur manque, adieu les bonnes pensées &c. Un tems revient qu'on réprend le même travail avec plaisir et on ne laisse de finir à la longue l'un après l'autre.

2. August.

(Etwas für die Molken-Trinker).

Il est incontestable, que le petit-lait est beaucoup meilleur et plus agréable à boire le printemps que l'été ou l'automne, tant parce que les herbes sont plus fortes, que parce que la saison est plus agréable; l'été a trop de chaleur et l'automne trop de brouillards et d'humidité (généralement parlant), et d'ailleurs il est difficile de trouver du petit lait chez nous par l'été et

l'automne, tant parce que le lait s'aigrit par les chaleurs chez les paysans ordinaires et que les grands vachiers se trouvent sur les alpes, que parce que les vaches rendent beaucoup moins de lait vers l'automne que dans le printemps; il est pourtant incontestable aussi, que le petit lait est meilleur de l'automne qu'au milieu de l'été, quand les vaches mangent l'herbe dans les prés (fourchues deux fois) qui pousse pour la troisième fois; mais il faut alors que la saison soit bonne *).

5. November.

J'ai lu la Bible de Wertheim; l'auteur a trouvé le secret de faire lire ce livre sans que

*) Noch in einer andern Stelle, wo er Bodmern, zum Molkentrinken, nach Trogen einlädt, heißt es: Je Vous conduirai tantôt cy tantôt là chez les paysans pour boire; car j'ai remarqué, que ce lait fait beaucoup meilleur effet, quand on se donne quelque mouvement avant et après sa prise, ouvrant tous les pores et operant alors par les sueurs, les urines et les selles, suivant les degrés de mouvement plus ou moins forts que l'on se donne; outre que le transport fait evaporer quantité d'esprits de cette agréable medécine.

Pon s'ennuye. Je n'y trouve ni du Deisme ni du Socianisme, mais seulement de la raison, quoiqu'un peu trop de termes artificiels de logique. Il faut de tems en tems de ces ouvrages, pour ranimer le zele de nos Orthodoxes qui ont commencé à se relâcher; ils ne sçauroient le faire valoir autrement, ni être tirés de la sainte oisiveté dans laquelle ils sont plongés que par des productions de cette nature.

(Bey Gelegenheit eines halb zurückberufenen, halb zurückgeschickten Schweizer-Regiments in Kaiserl. Diensten).

Les princes étrangers n'ont plus d'égard pour les Suisses, leur désunion et l'amour de l'interet propre au préjudice de l'interet commun de nôtre patrie en sont cause. Je pense toujours, que nos Republicques approchent de leur fin.

15. Febr. 1737.

Je pense Vous avoir mandé déjà, que Mr. *, ci-devant Ministre à **, et déposé pour son Pietisme, tente à me dissuader de la lecture des livres profanes (il veut vendre tous les siens) et à corriger mes sentimens. Nôtre dispute par correspondance depuis plusieurs semaines roule

sur la Raison, la Philosophie naturelle et le Scepticisme, qu'il rejette sans quartier et sans exception; et moi je prétends lui prouver, que sans ces trois points il n'y auroit ni Religion, ni solide piété dans le monde; et si on les abandonneroit, les ânes à quatre pieds deviendroient bientôt des Theologiens, comme on en voyoit tant à deux pieds.

9. May.

(Noch eine Notizz für Molkentrinker).

Le tems froid et humide qu'il a fait icy quelques jours durant a retardé un peu la marche des troupeaux des vaches en campagne. Je pense pourtant que la semaine qui vient, toutes généralement seront en campagne; mais il faut une huitaine des jours, pour changer le lait du foin en lait d'herbes fraiches, bis es gräßeliche Milch giebt, comme nos vachiers s'expriment en leur langage.

10. September.

(Als Bodmer zum Mitglied einer Gesellschaft des guten Geschmacks zu Leipzig aufgenommen ward).

Parlez avec tant d'abaissement (ou si voulez

de mepris) qu'il Vous plaira, de la Société de Leipzig, Vous ne me persuaderez jamais que vôtre aggregement à leurs Corps ne Vous fasse de l'honneur. Les Suisses sont si decriés tant du côté du bel esprit qu'à l'égard de leur style allemand, qu'il faut des qualités fort éminentes pour persuader leurs antagonistes (dont il y en a un grand nombre partout et principalement aussi en Saxe) du contraire. Il faut donc qu'absolument on ait reconnu en Vous un mérite fort éclatant dans ces sortes des sciences pour Vous y avoir donné place préferablement à tant d'Allemands qui l'ambitionneroient et qui s'en feroient plus de fête que Vous me semblez d'en faire ; ainsi je Vous en felicite derechef, mon cher ami, au risque même de m'attirer de vos risées.

19. September.

Les raisons qui Vous detournent, à composer un Corps des Droits publics helvétiques sont à la vérité très bonnes dans un certain sens et très bien fondées ; mais elles ne me persuadent pas assez, pour entrer entierement dans vos sentimens. Vous dites, qu'un pareil Traité quelque impartial et quelque solide qu'il fut ne se-

roit pas accepté pour une règle en des points contestés &c. Je suis d'accord avec Vous; mais où trouver un livre ou un traité qui le soit? Le Droit public de l'Allemagne et de tous les Etats est sujet à mille interprétations, et la Bible même, laquelle devrait être la règle infaillible des Chrétiens, n'en est pas exempte, mais tordue au contraire en divers sens par les différentes sectes qui composent le monde chrétien. Tous les autres livres de toutes les sciences, arts &c. et même toutes les choses mondaines subissent le même sort, de sorte que ce n'est pas là à mon avis une raison valable et suffisante pour s'exempter d'écrire. Les exemples que Vous m'alléguez en ont encore moins; au contraire de pareils exemples, qui mettent la corruption générale dans un si grand jour, devraient engager un honnête homme, qui fut bon patriote et capable d'une pareille entreprise, de travailler incessamment à un ouvrage de cette nature, tant pour faire honte aux gens en place, que pour decrasser les yeux aux gens raisonnables d'entre le peuple, en démontrant aux uns et aux autres le véritable sens des anciennes Constitutions et

Coutûmes communes à toute la Suisse, et la ruine prochaine de nos Gouvernemens et de nos Républiques en cas des contraventions. La vérité, le bon sens et même les remontrances fondés sur la raison, sur des Constitutions incontestables et sur des exemples du bon vieux tems sont toujours de saison, et respectés même quelquefois des plus corrompûs; et si elles ne corrigent pas, elles arretent pourtant souventefois les progrès du mal.

22. September.

(Aus Verantwortung der damaligen Genfer Unruhen).

— — Je dis en général, qu'une Démocratie bien ordonnée, sous la conduite des chefs sages habiles et expérimentés, qui observent les loix, et qui ne penchent ni vers le Despotisme, ni vers le Libertinage du contraire, est à mon avis la meilleure et la plus naturelle forme de Gouvernement du monde. Mais comme les climats, le genies du peuple &c. sont fort divers, une forme de Gouvernement est plus propre pour un pays que pour un autre; il n'y a point de regle générale làdessus, aussi peu pour Ge-

n e v e que pour tout autre Etat. Si donc cette République s'est bien trouvée des anciennes Constitutions, il vaudroit mieux les garder que courir le risque de mille désordres que les nouveautés introduisent &c. Il est vrai, qu'il n'y a aucun Gouvernement au monde, qui ne demande de tems en tems quelque Réforme ou amélioration; mais il faudroit les faire d'un sens rassi et non par un esprit de faction et de tumulte &c. Si le Magistrat de Geneve a agi en tout et par tout en père du peuple, sans aucunement enfreindre les loix et empieter sur les droits du peuple, les Bourgeois ont tort assurément et leurs chefs meritoient d'être pendus; mais s'il a fait le contraire, et si les Représentations des Bourgeois ont été rejetées avec hauteur, ceux-cy ont bien fait de prendre les armes, et feront encore bien, de pousser leur pointe; mais ou est le juge impartial qui en décidera? Le Peuple le sera apparemment et a la force en mains, qui se moque du tiers et du quart, et qui a pour devise: tel est mon plaisir; et alors malheur à ceux qui tombent sous ses griffes! A tout prendre, les changemens pendant les révoltes,

soit que celles-cy soient bien ou mal fondées, avec raison ou sans raison entreprises, ne valent presque jamais rien; les Romains &c. nous en donnent mille exemples; ou l'esprit de parti regne, la raison est à l'abandon; le gros du peuple n'a ni études, ni éducation, ni expérience; il tranche cépendant en maitre, mesure tout le monde à son aune, et croit que son interêt propre est l'interêt public et le bien de la patrie; il ne régarde ni devant ni derrière lui, il ne régarde que le présent, et ne prend loi que de ses caprices; ses vues ne s'étendent pas sur tout le corps de l'Etat en général duquel il n'entend pas l'intérêt non plus; mais la vue de la plus-part des petites gens ne vont guere plus loin que leur vue &c. Vous direz, que la République existe non obstant les changemens faits; cela est vray souventefois, mais pas toujours; un Etranger peut profiter des troubles et engloutir le tout; et le parti succombant aimeroit quelquefois mieux se livrer entre les bras d'un tiers que se rendre à discrétion au parti dominant. Geneve est pour cette même cause dans une crise fort douteuse &c. Il s'agit encore si le change

ment va de bien en mal, de mal en pis, de mal en mieux &c. La République peut subsister de l'une et de l'autre manière, comme un homme vit quoiqu'il soit sain ou valétudinaire. Vous dites encore, qu'il n'importe que Pierre regne à la place de Jean &c. Vous avez raison, si Pierre est aussi sage et aussi habile que Jean. Mais régardez les élus dans les tumultes, les grands parleurs, les hauts criants, les prodigues, les libertins et qui accordent le libertinage aux autres, entraînent le gros du peuple et emportent la balance — et alors gare! la justice et la bonne conduite des affaires. Ajoutons encore, que si le petit peuple gagne une fois ce qu'il veut, il ne se rassassie jamais; aujourd'hui il demande cécy, demain céla; c'est toujours à recommencer — — —

Hier müssen wir enden, da uns der Raum kein Mehreres, nicht selten noch weit Merkwürdigeres aus dieser reichen Quelle zu schöpfen gestatten will.
